

TOG' BILLURI VA MUZ KO'RINISHIDAGI QATTIQ MODDALARNING TABIATDAGI BOG'LANISHLARI.

Sarabekova Marjona
Ahrorova Durdon
Bolbekova Latofat.

Jizzax Politexnika institute 2-bosqich talabalari

Kurbonova Dilafruz Sobirovna.

Jizzax Politexnika institut assisenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7808534>

Annotatsiya:Maqoladan ko'zlangan asosiy maqsad shundan iboratki,kimyo shunday qiziq bir fan-ki,undagi har bir element va jarayonlar o'ziga xos xususiyatlarga egadir.Shunday jarayonlardan biri bo'lgan, kristall panjaralar turlari va nima uchun bunday deb nomlanishi haqida sizga ozgina bo'lsada qiziq bo'lgan ma'lumotlarni berishga harakat qildik.

Аннотация: Основная цель статьи заключается в том, что химия настолько интересная наука, что каждый элемент и процесс в ней имеет свои особенности.Одним из таких процессов являются типы кристаллических решеток и почему они так называются.Мы постарались привести некоторые интересные информация.

Abstract: The main purpose of the article is that chemistry is such an interesting science that every element and process in it has its own characteristics. One such process is the types of crystal lattices and why they are called so. We tried to give some interesting information.

Kalit so'zlar: Kristall panjara, ionli kristall panjara, atomli kristal panjara, molekular kristal panjara , metall kristal panjara.

Tog' xrustali ya'ni, tog' billuri-kvars qumining deyarli boshqa aralashmalarsiz odatda esa,kimyoviy toza turi hisoblanadi.U rangsiz,shaffof,ba'zan och tutun rangli,ularning sarg'ish xillarini tabiatda ham uchratishimiz mumkin.Tog' xrustalining bir jinsli shaffof bo'lgan kristallaridan,optik asboblari olishda,elektr hamda radiotexnikada ba'zi bir mahsulotlar uchun qimmatbaho bo'lgan xom ashyo mahsulotlari olinib kelinmoqda.Kristallar-atomlari,ionlari va molekularlari ma'lum bir tartibda joylashib,ular fazoviy kristall panjaralarni tashlik etadigan qattiq jismlar hisoblanadi.Kristall panjaralar ko'pincha,suyuq fazalarda ya'ni,ba'zi eritmalarda hosil bo'ladi.Ba'zan, ular gaz holatini va qattiq jismlar holatlarini tashkil etib,fazaviy o'zgarishlar ro'y berganda hosil bo'ladi.Shuning uchun ham moddalar odatdagi sharoitda turlicha fizik xossalari ega va ular xar hil agregat holatda : qattiq ,suyuq yoki gaz ko'rinishlarida bo'ladi . Qattiq

moddalarni tashkil qiluvchi molekulalar, moddalarini tashkil qiladigan molekulalardan farqli ravishda, ular siljib modda shaklini o'zgartirmaydi. Qattiq moddalar esa o'z massasiga, shakli va hajmiga ega. Ular fazoda ma'lum bir shaklni hosil qiladi. Suyuq moddalar hajmi va massasiga ega bo'lib, ular shakliga ega emas. Qanday idishga solsak o'sha idish shaklini oladi. Gazlar molekulalari siqiluvchan, harakatchan, zichligi juda kichik, bir-biri bilan tezda aralashib ketadi va tashqi ta'sir bo'lmaganda, gazlar har qanday idish hajmining hammasini egallaydi. Qattiq moddalarning tashqi ko'rinishi va ularning tashqi ko'rinishi xossalari shu moddani tashkil etuvchi zarrachalar orasidagi, kimyoviy bog'lanishlar tabiatiga bog'liq holda bo'ladi. Qattiq moddalarda esa, shu moddani hosil qiluvchi zarrachalar ya'ni, ionlar, atomlar va molekulalar muntazam ravishda joylashgan bo'ladi. Kristallarda esa shu kristallni hosil qiluvchi, ion, atom, molekula va metall zarrachalarini muntazam ravishda joylashuvi „ kristall panjara “ lar deyiladi. Kristall panjara bu zarralar ya'ni, atomlar, ionlar va molekulalarning koordinata o'lchamlarida to'g'ri geometrik joylashuvini ko'rsatuvchi shakl hisoblanadi. Bu shaklga qattiq jism kristallarining muvozanatlari to'g'ri keladi. Kristall panjaralar o'zlariga ion, atom, molekula va metall zarrachalarni birlashtirib, hosil bo'lganligiga qarab bir qancha turlarga bo'linadi. Ulardan birinchisi, tuzilmalarida ionli bog'lanish hosil qilib, kristall panjara tugunlarida musbat va manfiy ionlarni birlashtirib oladi va ionli kristall panjaralarni hosil qiladi. Ularga, tipik metallarning tuzlaridan, natriy xlor, mis sulfat, ishqorlardan esa, natriy gidroksid, kaliy gidroksidlar va ba'zi tuzlar misol bo'ladi. Kovalent bog'lanish hosil qilgan tuzilmalar, kristall panjara tugunlarida, alohida-alohida atomlar joylashadi va ular atom kristall panjaralar hosil qiladi. Olmos, grafit, kremniy, germaniy, bor kabi boshqa oddiy moddalar, atom kristall panjaralarga misol bo'ladi. Kristall panjara tugunlarida molekulalar alohida joylashgan tuzilmalarimiz, molekular kristall panjaralar deyiladi. Ular molekulalari kristall panjara tugunlarida, kovalent qutbsiz molekulalar joylashgan. Ular oddiy moddalarni hosil qiladi. Ularga misol qilib, vodorod, kislorod, azot, xlor, suv, vodorod xlorid va korbanat angidritlarni aytishimiz mumkin. Kristall panjara turlaridan yana biri, metall kristall panjaralardir. Kristall panjara tugunlarida, atomlar va musbat ionlar joylashgan bo'ladi va ular orasida metall bog'lanishni vujudga keltirgan tuzilmalar, metall kristall panjaralar hisoblanadi. Ularga, natriy, bariy, mis, rux va oltinlar kiradi. Ionli kristall panjaralar hosil qilgan moddalar, masalan, osh tuzini aytadigan bo'lsak, uning kristall tugunlarida natriy (Na^+) va xlor (Cl^-) ionlari, manfiy va musbat ko'rinishida bo'ladi. Bu ikkala qarama-qarshi ishorali zaryadlangan

ionlar, bir-biri bilan ionli bog'lanish bo'lganligi sababli, ular tortishib turadi. Agar ular bir xil ishorali bo'lganlarida yani, Na^+ bilan Na^+ va Cl^- bilan Cl^- ionlari bo'lganda bir-biri bilan birikmasdan, bu ionlar bir-birini itarib yuborar edi.

Natijada esa Na^+ ioni oltita tomoni bilan Cl^- ionlari bilan, Cl^- ionlari ham oltita tomoni bilan Na^+ ioni bilan bog'lanib turadi. Ionlarning muntazam ravishda joylashib turishi oqibatida, osh tuzi kristallari kubsimon holatda joylashgan bo'ladi. Ular ionlar bilan, ionli bog'lanishni vujudga keltirib, natijada esa, kuchli darajada bir-biri bilan bog'langan bo'ladi. Oqibatda, bu ionli birikmalar juda qattiq bo'lib, ular qiyin suyuqlanuvchan va uchuvchan bo'lmay qoladi. Atomli kristall panjaralarni hosil qiladigan moddalarda, misol uchun olmosning kristallari tugunlarida uglerod atomlari joylashgan. Uglerod atomlari to'rtta qo'shni uglerod atomi bilan, muntazam ravishda, piramida shaklidagi, "tetraedr" kristallarini hosil qiladi. Bunda har bir atom qo'shni atomlar bilan kovalent bog'lanishli bo'ladi. Shu sababli, ular bir-birlari bilan tortilib turadi. Molekulalar kristall panjaralarda, bu kristallarning tugunlarida, molekulalar bo'ladi va bu molekulalar bir-birlari bilan o'zaro molekulalararo tortishuvi kuchi bilan tortilib turadi. Ular molekulalar orasida vujudga keladigan, o'zaro tortishuv kuchlari hamda, ionli bog'lanishlar va atomlar orasida sodir bo'ladigan, kovalent bog'lanishlarga nisbatan ancha kuchsiz bog'langan bo'ladi. Shu tufayli ular molekular kristall panjara hosil qilib, moddalari oson suyuqlanadigan va oson uchuvchan bo'ladi. Misol uchun, shakar tez, juda oson eriydi va suyuqlanadi. Agar yod bilan kamfora bo'lsa, ular oson uchuvchan bo'ladi. Odatdagi sharoitda esa, ular suyuq yoki gaz holatida bo'ladigan barcha moddalar sovutilgandagina, ular qattiq holatga o'tadi. Suv esa muz holatga, karbonot angidrid "quruq muz" holatiga o'tib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.S.Masharipov,I.Tirkashev;O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi O'rta maxsus,kasb-hunar ta'limi markazi.-13-nashri.-Toshkent:"O'qituvchi" NMIU,2015.320b.
- 2.Gulbayev.Y.I,Abdullayev,A.A,Qurbonova,D.S.,&Raxmatillayev,X.O.O.G.L.(2022) Mikroorganizmlarning suvlarda tarqalishi va suvlarni turli yo'llar bilan toalash.Science and Education,3(4),330-337.
- 3.I.R.Asqarov va K.G.G'opirov;Kimyo-9:Umumiy o'rta ta'lim maktablarining darslik kitobi.9-sinflar uchun.
- 4.N.X.To'xtaboyev/,4-nashr.-T.:"O'zbekiston"NMIU,2019.-208 b.
- 5.N.Sh.Kattayev,G.A.Ixtiyarova va bosh.Kimyo texnologiyasi Darslik.O'zbekiston nashriyoti.2012.400b.
- 6.Turobjonov S,Do'stmurodov,Otaquiyev T.A..Kimyo va kimyoviy texnologiya atamalarining izohli lug'ati.T.:Vektor Press nashriyoti 2008.496 b.
- 7.G.A.Ixtiyarova,F.A.Nazarova kimyoviy texnologiyadan testlar to'plami.Durdona nashriyoti.2014.98 b.
- 8.Kimyo 2019(I.P.ASQAROV,K.G'OPIROV, N.X.TO'XTABOYEV), internetda Ziyonet tarmog'I hamda wikipediyalar.
- 9.Kimyo uchinchi ming yillik yo'lida:Per.u bilan.-M.:Mir,1982-400 b.
- 10.Sviridov V.V.Kimyo bugun va ertaga-Minsk:Universitet,1987.-128 p.
- 11.Brown T L.,Leney G.Yu.Kimyo-fanlar markazida:14:00 da:Per.u bilan.-M.:Mir,1988-yil.
- 12.Koltun M.M.Kimyo olami:M.:Det.Iit,1988-304 s: kasal.